

КАЛАМУШ МОЯКЛАРИНИНГ ПОЛИПРАГМАЗИЯ ТАЪСИРИДАГИ МОРФОМЕТРИК КЎРСАТКИЧЛАРИ

Ёдгоров Иброхим Фахриддинович¹

Баймурадов Равшан Раджабович²

Факультет ва госпитал хирургия, урология кафедраси ассистенти, Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро, Ўзбекистон

Анатомия ва клиник анатомия (ОХТА) кафедраси мудири, Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро, Ўзбекистон

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10373965>

Резюме: Ушбу тезисда тажрибада каламушларга ностероид яллиғланишга қарши дори воситалари, дексаметазон ва плаквинил берилиб, полипрогмазия чақирилгандан сўнгги тадқиқот натижалари келтирилган.

Калит сўзлар: мойклар ва уларнинг ортиқлари, полипрагмазия, НЯҚВ

Эркакларнинг репродуктив функциясининг бузилиши (крипторхизм, гипоспадия, мойклар саратони ва сперматозоидлар сонининг камлиги) кенг тарқалган бўлиб ҳисобланади ва уларнинг баъзилари билан касалланиш бутун дунё бўйлаб кўпаяётган бўлиши мумкин. Ушбу қўшилиб келган бузилишлар ҳомила даври давомида тестостероннинг меъерий бўлмаган ишлаб чиқарилиши туфайли юзага келиши мумкин.

Ҳомила ичи даврида содир бўладиган ҳодисалар ва эркакларнинг репродуктив функциясининг бузилиши ўртасидаги боғлиқлик атроф-муҳитнинг ҳомила давридаги таъсирининг (кимёвий ва фармацевтика препаратлари) потенциал ролини ўрганадиган кўплаб эпидемиологик ва тажрибавий тадқиқотларни ўтказилишига олиб келди. Сўнгги тадқиқотлар ушбу касалликларнинг ривожланишида аналгетикларнинг потенциал ролини тавсифлаб берган [1,2].

Мақсад. Каламушлар уруғдонининг дорилар полипрагмазияси таъсиридаги морфометрик параметрларини ўрганиш

Усуллар. Тажрибани ўтказиш учун меъерий виварий шароитларида сақланилган назорат гуруҳидан ташқари 3 ойлик 50 та оқ зотсиз эркак каламушлар танлаб олинди. Ушбу тажриба гуруҳига қуйидаги дори воситалари 10 кун юборилди: парацетамол 94,1 мг/кг + аспирин 31,3 мг/кг + ибупрофен 37,6 мг/кг + дексаметазон 0,6 мг/кг + гидроксихлорихинин сульфат 40,7 мг/кг + дексаметазон 0,6 мг/кг + гидроксихлорихинин сульфат 40,7 мг/кг

Натижалар ва хулосалар. Эгри-бугри уруғ найлари таркибидаги сперматоген эпителийнинг экструзияси даражасига кўра 5 турга ажратилади.

I тур эгри-бугри уруғ найлари - меъерий тузилишга эга, сперматоген эпителийси дифференциаллашишнинг турли босқичларидаги хужайралардан иборат бўлган ва ушбу хужайралар сперматогенез жараёни босқичларига мос равишда жойлашган;

II тур эгри-бугри уруғ найлари - сперматоген эпителийсида енгил бузилиш белгилари мавжуд бўлган;

III тур эгри-бугри уруғ найлари - сперматоген эпителийсида аниқ ифодаланган дегенератив ўзгаришлар мавжуд бўлган;

IV tur эгри-бугри уруғ найлари – сперматоген эпителийси юққалашган, дегенератив ўзгаришлар мавжуд ва юзаси нисбатан бўшаб қолган;

V tur эгри-бугри уруғ найлари - сперматогенез жараёни яқунланмаган, лекин жинсий хужайралари дегенерация белгиларисиз бўлган уруғ найлари.

Полипрагмазия гурухида I tur уруғ найи $46,4 \pm 2,58$, II tur уруғ найи $32,1 \pm 1,07$, III tur уруғ найи $14,1 \pm 0,54$, IV tur уруғ найи $4,8 \pm 0,16$, V tur уруғ найи $2,61 \pm 0,16$ % да учради. Шундай қилиб, тажриба шароитида каламушларда полипрагмазия оқибатида гурухлар бўйича хар хил доривор моддаларнинг комбинациядаги қўлланилиши оқибатида каламушлар уруғдонида эгри бугри найчаларнинг генератив функциясини шаклланиш жараёнларининг бузилишига олиб келади. Бу ҳолат уруғдонларда меъёрда учрамайдиган III-IV-V tur эгри-бугри найларининг пайдо бўлиши, уларда атрофик ва деструктив ўзгаришларнинг юзага келиши шаклида намоён бўлади.

References:

1. Kristensen DM, Mazaud-Guittot S, Gaudriault P, et al. Analgesic use - prevalence, biomonitoring and endocrine and reproductive effects. *Nat Rev Endocrinol* 2016;12:381–93
2. Hurtado-Gonzalez P, Mitchell RT. Analgesic use in pregnancy and male reproductive development. *Curr Opin Endocrinol Diabetes Obes* 2017;24:225–32.
3. Баймурадов, Р. Р. (2021). Морфофункциональное состояние семенников при остром и хроническом радиационного облучении (обзор литературы). *Биология и интегративная медицина*, (4 (51)), 4-23.
4. Баймурадов, Р. (2021). Анатомические и физические параметры развития крыс и их семенников после облучения. *Общество и инновации*, 2(2/S), 504-509.
5. Тешаев, Ш. Ж., & Баймурадов, Р. Р. (2020). Морфологические параметры семенников 90- дневных крыс в норме и при воздействии биостимулятора на фоне радиационного облучения. *Оперативная хирургия и клиническая анатомия (Пироговский научный журнал)*, 4(2), 22-26.
6. Фахриддинович, Ё. И. ., & Ражабович, Б. . (2023). Влияние Аспирина И Парацетамола На Семенники. *AMALIY VA TIBBIYOT FANLARI ILMIY JURNALI*, 2(5), 381–383.
7. B. Z. Khamdamov, & I. F. Yodgorov (2022). ASSESSMENT OF THE EFFECTIVENESS OF DIAGNOSIS AND THERAPY OF PATIENTS WITH CHRONIC BACTERIAL PROSTATITIS. *Scientific progress*, 3 (1), 31-33.
8. Baymuradov, R. R. (2020). Teshayev Sh. J. Morphological parameters of rat testes in normal and under the influence of chronic radiation disease. *American Journal of Medicine and Medical Sciences*.–2020.-10 (1)–P, 9-12.
9. Fakhriddinovich, Y. I. (2022). Optimization of Remote Shock-Wave Lithotripsy on the State of Renal Parenchyma in Patients with Nephrolithiasis. *Central Asian Journal of Medical and Natural Science*, 3(6), 720-724. <https://doi.org/10.17605/OSF.IO/48S3H>